

E-FOLKLORE NG MINDANAO BILANG EPEKTIBONG AWDYO-BISWAL NA KAGAMITAN SA PAGKATUTO NG MGA MAG-AARAL SA IKAPITONG BAITANG

Alma E. Compeña ¹, Aprell L. Abellana, Ph.D. ²

¹Macapari National High School, Division of Bukidnon, Damulog South, Philippines

²Department of Language Education, College of Education,
Central Mindanao University, Musuan, Maramag, Bukidnon, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17768807>

ABSTRACT

Pangunahing layunin sa pananaliksik na ito ang masuri ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral bago at pagkatapos gamitin ang e-folklore bilang awdyo-biswal na materyal sa pagkatuto, masuri kung may kabuluhang kaibahan sa antas ng kanilang pag-unawa, at mailahad ang mga implikasyon ng nasabing interbensyon. Gumamit ang pag-aaral ng quasi-experimental design sa pamamagitan ng kwantitatibong pamamaraan. Mayroong dalawang grupo sa pag-aaral, kontrolado at eksperimental. Isinagawa ang pre-test at post-test upang masukat ang antas ng pag-unawa sa mga kuwentong-bayan bago at pagkatapos ng interbensyon. Lumitaw sa pag-aaral na ang mga mag-aaral sa eksperimental na grupo na gumamit ng e-folklore ay nagtamo ng mas mataas na antas ng pag-unawa kumpara sa kontroladong grupo. Napagtibay na may makabuluhang kaibahan pag-unawa ng mga mag-aaral na gumamit at hindi gumamit ng e-folklore. Bilang implikasyon, ang paggamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal sa loob ng klase ay nagpataas sa antas ng pag-unawa ng mag-aaral. Iminumungkahi na pagtibayin pa ang pag-aaral gamit ang kwentong-bayan ng Mindanao at epekto nito sa pag-unawa at motibasyon ng mag-aaral sa loob ng klase, pati na rin ang karagdagang pag-aaral na magbibigay pokus sa epekto ng mga e-folklore na may kinalaman sa kultura ng mga mag-aaral, at ang pagbuo ng kompilasyon ng mga kuwentong bayan mula sa Bukidnon bilang awdyo-biswal na panturo.

Mga susing salita: *awdyo-biswal, e-folklore, kagamitang panturo, kwentong-bayan, pag-unawa*

INTRODUCTION

Ang tradisyunal na pamaraan ng pagtuturo ay higit na magiging mabisa ang epekto kung magagawang paunlarin at gawing interaktibo gamit ang makabagong pamamaraan (Martinez, 2025). Sa kasalukuyang kalagayan ng edukasyon sa Pilipinas, laganap na ang paggamit ng mga makabagong panuwang panturo, lalo na sa mga pampublikong paaralan. Ipinapakita nito na sumasabay sa makabagong panahon ang mga pamamaraan ng pagtuturo at pagkatuto. Isa sa mga estratehiya na ginagamit ngayon ay ang awdyo-biswal na materyal.

Ayon sa Manila Bulletin (2025) malaking isyu sa bansa ang mababang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa mga tekstong naratibo sa Filipino at Ingles. Batay sa survey ng FLEMMS noong 2024, 18.9 milyong mag-aaral sa Junior at Senior High School ang hindi nakakaunawa sa kanilang binabasa. Maging ang resulta ng Phil-IRI (2024–2025) ay nagpapakita na ang kakayahan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ay nasa frustration level. Dahil dito, isinusulong ng Department of Education ang mga programang naglalayong lumikha ng mga kontekstuwalisadong kagamitang panturo na may kaugnayan sa lokal na kultura.

Isa sa mga inisyatibong ito ay ang paggamit ng awdyo-biswal na presentasyon sa paraan ng pagtuturo upang mapalalim ang pag-unawa at pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga aralin. Isa itong uri ng pagkatuto na inilalarawan bilang proseso ng paghahatid at paggamit ng nilalaman ng aralin na kinapapalooban ng tunog (pandinig na stimuli) at larawan (paningin na stimuli). Nagaganap ito kapag ang proseso ng pagtuturo ay sinusuportahan ng mga kagamitang awdyo-biswal tulad ng mga polyeto, flip charts, transparencies, pisara, ilustrasyon, larawan (gumagalaw man o hindi), slide shows, telebisyon, mga bidyo, audiotapes, plaka, projectors, computer graphics, multimedia, mga pisikal na bagay, at mga 3D na modelo.

Ang awdyo-biswal na istilo ay hindi lamang solusyon sa pagpapataas ng kalidad ng pagkatuto bagkus nakatutulong din na madebelop ang kasayanan ng mag-aaral sa wika, kakayahan sa pagsusuri, at kahandaan sa pag-aaral, na maaaring makaapekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral (Quitolbo at Pontemayor, 2024). Pinapakita na ang teknolohiyang may tulong ng awdyo-biswal bilang isang anyo ng midya ay kapaki-pakinabang sa proseso ng pagkatuto dahil pinapalakas nito ang kakayahan sa parehong pandinig at paningin. May mahalagang papel ang midya sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Tinutulungan nito ang guro na maipakita ang nilalaman ng aralin sa isang malinaw at natatanging paraan. Hindi lang nakatuon ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa pagsusulat, kundi nagkakaroon din sila ng masayang karanasan sa proseso ng pag-aaral (Nurmahyuni et al., 2020).

Sa kabila ng mga ito, kakaunti pa rin ang mga pananaliksik na tumatalakay sa bisa ng e-folklore bilang pantulong sa aktwal na pagkatuto ng mga mag-aaral sa sekondarya, lalo na sa mga pampublikong paaralan sa Mindanao. Bagaman lumalawak ang pananaliksik sa awdyo-biswal na kagamitang panturo ng pag-aaral nina Ater at Galibo (2024) na nagpapatunay na nakapagpapataas ng reading comprehension ang audio-video presentations, at ng natuklasan nina Bersimo et al. (2023) na epektibong estratehiyang gamitin at kapaki-pakinabang ang paggamit ng mga digital na kagamitan, hindi pa rin sapat ang mga pag-aaral na nakatuon partikular sa paggamit ng e-folklore o digital na bersyon ng kuwentong-bayan sa pagtuturo ng Filipino sa Junior High School. Sa pag-aaral na ito tinitingnan ang paggamit ng e-folklore o mga elektronikong bersyon ng mga kuwentong-bayan bilang parte sa aralin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang at sinisikap nitong tingan kung isa nga ba itong epektibong awdyo-biswal na kagamitan. Naisagawa ang pag-aaral upang masuri ang epekto ng e-folklore sa pag-unawa at pagkatuto ng mga mag-aaral.

Research Questions

Isinagawa ang pananaliksik na ito upang masuri ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral gamit ang e-folklore o awdyo-biswal na materyal sa pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Macapari National High School taong panuruan 2025-2026. Nilayon ng pag-aaral na:

- (1) Matukoy ang antas ng kakayahan sa pag-unawa ng mga mag-aaral na gumagamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng awdyo-biswal na materyal sa pagkatuto sa pamamagitan ng:
 - a. Pre-test
 - b. Post-test
- (2) Masuri kung may kabuluhang kaibahan sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral na gumagamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng awdyo-biswal na materyal sa pagkatuto.
- (3) Makuha ang implikasyon ng paggamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal sa pagpapaunlad ng kakayahan ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.

METHODOLOGY

Research Design

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng quasi-experimental na disenyo ng pag-aaral upang masuri ang epekto ng paggamit ng e-folklore bilang awdyo-biswal na materyal sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Macapari National High School sa taong-panuruan 2025-2026. Mayroong dalawang grupo ng mag-aaral sa pag-aaral, ang kontroladong grupo (controlled) at eksperimental na grupo (experimental). Ang grupong eksperimental ay gumamit ng mga e-folklore o awdyo-biswal na materyal para sa interbensyon habang ang kontroladong grupo naman ay gumamit lamang ng tradisyunal na paraan tulad ng pagbabasa ng kwentong-bayan.

Location and Respondents of the Study

Ang pag-aaral ay isinagawa sa Macapari National High School na matatagpuan sa Barangay Macapari, Damulog, Bukidnon. Ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng lokal na pamahalaan ng Damulog, Bukidnon. Pinili ang nasabing paaralan dahil ito ay isang pampublikong paaralan na nangangailangan ng suporta upang mapabuti ang instruksiyon at pagkatuto sa ikapitong baitang, kabilang ang pagsasama ng teknolohiyang panturo gaya ng awdyo-biswal na materyal.

Ang mga kalahok sa pananaliksik na ito ay binubuo ng 60 na mag-aaral sa ikapitong baitang ng Macapari National High School. Ang pagpili sa mga kalahok ay isinagawa sa pamamagitan ng purposive sampling, kung saan pinili ang buong klase batay sa kanilang pagkakatalaga sa asignaturang Filipino. Dalawang grupo ng mag-aaral ang itinalaga, ang kontroladong grupo (controlled group) at eksperimental (experimental group) na grupo. Ang bawat grupo ng mga mag-aaral ay may iba't ibang antas ng kakayahan sa pagbasa at pag-unawa. Dito masusuri kung may epekto ang paggamit ng awdyo-biswal sa pagkatuto ng mga mag-aaral.

Research Instruments

Upang matukoy ang antas ng pag-unawa ng mag-aaral, isang kwentong-bayan na may dalawampung (20) katanungan mula sa kwento ang ginamit para sa pre-test at post-test. Ginamit naman ang T-test upang masuri kung mayroong kabuluhang kaibahan sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral matapos ang pre-test at post-test. Ang kwentong-bayan mula sa module ng ikapitong baitang ang ginamit na materyal para sa pre-test at post-test ng kontroladong grupo (controlled group) habang gumamit naman ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal para sa post-test ng eksperimental na grupo na nagsilbing interbensyon. Upang madetermina ang antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral, ginamit ang formula ng Phil-Iri.

$$\frac{\text{No. of correct answers}}{\text{No. of questions}} \times 100 = \% \text{ of comprehension}$$

Reading Level (in %)	Comprehension Score
Independent	80-100%
Instructional	59-79%
Frustration	58% and below

Research Process

Unang hakbang ang pagkuha ng pahintulot mula sa punongguro ng Macapari National High School at paghingi ng pahintulot sa mga kalahok at sa mga magulang nito. Ganoon din ang paghingi ng pahintulot sa mga nagmamay-ari ng mga instrumentong ginamit. Kasunod nito, isinagawa ang pre-test sa dalawang grupo (controlled at

experimental) gamit ang babasahing teksto ng kwentong-bayan. Matapos ang pre-test ay isinagawa naman ang post-test na kung saan gumamit ang eksperimental na grupo ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal na naglalaman ng kwentong-bayan upang maging interbensyon sa pag-unawa at pagkatuto ng mga mag-aaral. Ang pre-test at post-test, maging ang mga kwentong-bayan ay mula sa module sa Filipino 7.

Sinunod ang lahat ng etikang pamantayan tulad ng paggalang sa pagiging kompidensyal, boluntaryong partisipasyon, at pagprotekta sa karapatan ng kalahok na mag-aaral. Isinulat at inorganisa ang lahat ng datos para sa pagsusuri.

Statistical Method

Ginamit ang mga deskriptibong estadistika tulad ng mean, standard deviation, at independent sample t-test upang masukat ang pangkalahatang antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensyon. Ang mean scores ng pre-test at post-test ay ginamit upang masukat ang pagbabago sa antas ng pag-unawa ng mga kalahok. Para sa paghahambing ng pre-test at post-test, ginamit ang independent sample t-test upang matukoy kung may estadistikang kabuluhang pagbabago sa kanilang pagkatuto pagkatapos ng paggamit ng e-folklore.

Scope and Limitations

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang masuri ang epekto ng e-folklore bilang awdyo-biswal na kagamitang panturo sa pag-unawa at pagkatuto ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang ng Macapari National High School ng Macapari, Damulog, Bukidnon, taong panuruan 2025-2026. Ang ginamit na pre-test at post-test ay kinuha sa unang kwarter ng Grade 7 module gayundin ang mga kwentong-bayang ginamit. Ang ginamit naman na e-folklore o awdyo-biswal na kagamitan upang maging interbensyon ay nakita naman sa internet partikular na ang youtube. Ang kwentong-bayan ng Mindanao ang ginamit upang gawing awdyo-biswal na kagamitan. Dahil sa kakulangan sa panahon, hindi na gumawa ang mananaliksik ng e-folklore kundi gagamit na lang ng mga e-folklore na makikita sa internet.

RESULTS

Ang bahaging ito ay tumatalakay sa presentasyon, pagsusuri, at interpretasyon ng mga datos na nakalap mula sa mga kalahok ng pag-aaral. Ang talakayan ay inilahad batay sa pagkakasunod-sunod ng mga layunin ng pananaliksik.

(1) Antas ng Pag-unawa ng mga mag-aaral na gumagamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng awdyo-biswal na ateryal sa pagkatuto.

Sa pagsunod sa unang layunin ng pag-aaral na “matukoy ang antas ng kakayahan sa pag-unawa ng mga mag-aaral na gumagamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal

at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng awdyo-biswal na materyal sa pamamagitan ng pre-test at post-test”, ipinapakita ng talahanayan 1 at talahanayan 2 ang detalyadong deskriptibong estadistika ng dalawang grupo (kontrol at eksperimental) sa kanilang marka sa pre-test at post-test.

Ang mga talahanayang ito ay naglalahad ng bilang ng mga kalahok (N), mean score, standard deviation (SD), standard error (SE), coefficient of variation, at antas ng pag-unawa (descriptive level) para sa bawat grupo. Sa pamamagitan ng pagsuri sa mga numerong ito, maaaring masuri kung ano ang pangkalahatang kalagayan ng pag-unawa ng mga mag-aaral bago at pagkatapos ng interbensiyong ginamit sa eksperimental na grupo.

Talahanayan 1. Antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral gumagamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng awdyo-biswal na materyal sa pagkatuto

	Group	N	Mean	SD	SE	CV	Descriptive Level
<i>Pre-test</i>	Control	28	12.786	2.898	0.548	0.227	Instructional
	Experimental	28	10.571	4.246	0.802	0.402	Frustration
<i>Post-test</i>	Control	28	11.857	3.450	0.652	0.291	Instructional
	Experimental	28	14.179	3.323	0.628	0.234	Instructional

Legend:

Percentage Score
 80%-100%
 59%-79%
 58%-below

Reading Level
 Independent Level
 Instructional Level
 Frustration Level

Sa unang talahanayan, makikita ang marka sa pre-test ng dalawang grupo ng mag-aaral na control group at eksperimental group. Base sa resulta ng pre-test, ang dalawang grupo ay nakakuha ng mean na 12.786 (control) at 10.571 (eksperimental). Makikita na mas mataas ang antas ng pag-unawa ng kontroladong grupo kumpara sa eksperimental na grupo. Ang standard deviation ng experimental na grupo ay mas mataas na 4.246 kaysa sa control na 2.898, na nagpapahiwatig na ang marka sa experimental ay mas magkakaiba-iba. Ang coefficient of variation naman sa experimental na 0.402 at control na 0.227 ay nagpapakita na mas mataas ang pagkakaiba-iba ng marka sa experimental group. Panghuli, ang deskriptibong antas ng pag-unawa para sa kontrol ay instructional, samantalang para sa experimental ay frustration. Ibig sabihin, sa pre-test pa lamang, mas mataas ang pag-unawa ng kontroladong grupo kumpara sa eksperimental na grupo.

Para naman sa resulta ng post-test, makikita na ang eksperimental na grupo na gumamit ng awdyo-biswal na materyal ay may mas mataas na mean score na 14.179 kumpara sa control na 11.857. Ang parehong grupo ay naabot ang deskriptibong antas na instructional. Ang standard deviation at coefficient of variation ay halos magkatulad sa pagitan ng dalawang grupo, na nagpapahiwatig na pagkatapos ng interbensiyon, nagkaroon ng mas pantay o magkatulad na marka (relative variability) sa experimental group. Ibig sabihin, ang paggamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal ay maaaring nagdala ng positibong pagtaas sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.

Kaugnay nito, napatunayan sa isang pag-aaral sa Satriwithaya School, Bangkok, Thailand, na ang paggamit ng video-based instructional materials ay nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa post-test scores ng kanilang mga mag-aaral, na nagpapataas ng learning competency at pagpapalawak ng pag-unawa sa aralin (Sukswaeng, 2024). Ayon naman sa pag-aaral nina Ater at Galibo (2024), ang paggamit ng audio-video presentations sa pagbabasa ay hindi lamang nagtaas ng comprehension scores, kundi pinahusay din ang partisipasyon, motibasyon, at retention ng mga mag-aaral. Ipinapakita rito na ang audio-visual materials ay epektibo dahil naipapahayag ang impormasyon sa pamamagitan ng tunog at imahe, na naaangkop sa kasalukuyang henerasyon ng mga mag-aaral. Natuklasan naman ni Hall (2024) na ang paggamit ng video lessons ay nagdulot ng mas mataas na post-test scores sa experimental group.

Samakatuwid, ang kasalukuyang pananaliksik ay nagpapakita na ang paggamit ng e-folklore bilang awdyo-biswal na kagamitan ay epektibo sa pagpapataas ng antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto.

(2) Masuri kung may kabuluhang kaibahan sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral na gumagamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng awdyo-biswal na materyal sa pagkatuto.

Kaugnay ng ikalawang layunin na “masuri kung may kabuluhang kaibahan sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral na gumagamit ng awdyo-biswal na materyal at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit”, ipinapakita ng Talahanayan 2 ang pagbabago sa mean scores mula pre-test hanggang post-test sa parehong grupo. Makikita rito ang direksyon at lawak ng pagbabago para sa bawat grupo. Ito ang magiging batayan upang masuri kung ang interbensiyon ay nagdulot ng pagkakaiba sa antas ng pag-unawa kumpara sa grupo na hindi gumamit ng interbensiyon. Ang pagbibigay kahulugan sa numerong ito ay makakatulong sa pagtataya kung ang kaibahan ay makabuluhan o hindi.

Talahanayan 2. Kabuluhang kaibahan sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral na gumagamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal at ng mga mag-aaral na hindi gumagamit ng awdyo-biswal na materyal sa pagkatuto

Grupo	Mean (Pre-test)	Mean (Post-tests)	Pagbabago sa Mean (Post-Pre)	t	P	Cohen's d	Interpretasyon ng Pagbabago
Control	12.786	11.857	-0.929	2.279	0.027	0.609	Bahagyang pagbaba sa pag-unawa
Experimental	10.571	14.179	+3.608	-2.564	0.013	-0.685	Makabuluhang pag-taas ng pag-unawa

Sa talahanayan 2, makikita na ang kontrol na grupo ay mayroong mean sa pre-test na 12.786 at bumaba ito sa post-test na naging 11.857, kaya ang pagbabago sa mean ay -0.929 . Ang t-value na 2.279 na may p-value na 0.027 ay nagpapahiwatig na may estadistikal na makabuluhang kaibahan o statistically significant sa antas ng pag-unawa ng grupo bago at pagkatapos ng pag-aaral. Ang Cohen's d na 0.609 ay nagpapahiwatig na ang antas ng pag-unawa ng kontrol na grupo ay bumaba na maaaring dulot ng kawalan ng interbensiyon o iba pang panlabas na salik.

Para sa eksperimental na grupo, ang mean ay tumaas mula 10.571 sa pre-test tungo sa 14.179 sa post-test, kaya ang pagbabago sa mean ay $+3.608$. Dahil ang p-value ay 0.013 na mas mababa sa 0.05, may estadistikal na kabuluhang kaibahan rin sa pagitan ng pre-test at post-test sa grupong ginamitan ng interbensiyon. Ang Cohen's d na -0.685 ay nagpapahiwatig ng malaking epekto sa pag-unawa, na nangangahulugan na ang paggamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal ay may positibong epekto sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa eksperimental na grupo.

Nagdudulot naman ng makabuluhang pagtaas sa pag-unawa ng mga mag-aaral ang awdyo-biswal na materyal tulad ng video lessons bilang suplemental na materyal sa pagkatuto (Valde at Gonzaga, 2023). Natuklasan nila sa kanilang pag-aaral na bago ang interbensiyon, ang antas ng kakayahan ng mga mag-aaral ay nasa poor category, ngunit pagkatapos ng paggamit ng video lessons, tumaas ito sa fair category, at positibong tinanggap ng mga mag-aaral ang video lessons dahil mas madali nilang naunawaan ang aralin. Sa pag-aaral naman nina Huilar at Ambalong (2023) natuklasan na ang recorded video lesson bilang awdyo-biswal na materyal ay may makabuluhang ugnayan sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Nakapagdudulot ng positibong impluwensya sa pakikilahok at pag-unawa ng mag-aaral ang nasabing materyal. Ipinakita naman sa pag-aaral ni Tongohan (2023) na ang paggamit ng contextualized video lessons sa ay nagdulot ng makabuluhang pagtaas sa akademikong performance ng mga mag-aaral. Natukoy rito na may estadistikang makabuluhang pagtaas sa pre-test at post-test scores matapos ang paggamit ng video lessons. Napatunayan din na epektibo ang materyal sa

pagpapahusay ng pag-unawa at motibasyon ng mga mag-aaral, na nagpapakita ng kaugnayan at kabuluhan ng mga awdyo-biswal na materyal at video-based instruction sa pagtuturo.

(3) Implikasyon ng paggamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal sa pagpapaunlad ng kakayahan ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.

Batay sa talahanayan 1 at 2, ang implikasyon ng t-test ay nagkaroon ng pagtaas sa antas ng pag-unawa sa eksperimental group dahil sa paggamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal sa loob ng klase. Makikita rin na may kabuluhang kaibahan sa pag-unawa sa kontroladong grupo at eksperimental na grupo dahil sa intebensyon. Pinapakita lamang nito na mahalaga ang paggamit ng awdyo-biswal na materyal lalo na sa pagbabasa ng mga kwento. Mas napapalalim nito ang pag-unawa ng mag-aaral at nakatutulong sa pagpapataas ng komprehensyon sa pagbabasa. Ayon pa sa pag-aaral ni Aniñon (2023) ang paggamit ng video-based na materyal sa pagkatuto ay epektibo upang mapataas ang reading comprehension at engagement level ng mag-aaral sa loob ng klase. Napatunayan sa kaniyang pag-aaral na tumaas ang reading comprehension ng mag-aaral mula Frustration Level hanggang Independent Level nang ginamit ang video-based material kumpara sa mga mag-aaral na hindi gumamit nito.

Sinuportahan naman ito sa pag-aaral ni Davad (2022) na nagpapatunay na may pagkakaiba sa performans ng mag-aaral na gumagamit ng technology-aided na instruksyon kumpara sa hindi gumagamit ng teknolohiya sa pag-aaral. Napatunayan niya na ang mag-aaral na na-ekspose sa paggamit ng teknolohiya sa pag-aaral, halimbawa na ng awdyo-biswal na materyal, ay napatunayan na tumaas ang marka sa post-test gayundin ang engagement nito sa loob ng klase.

Natuklasan din sa pag-aaral nina Quitolbo et. al (2024) na ang paggamit ng mga awdyo-biswal at tekstwal na Istilo sa pagtuturo ng maikling kuwento ay may malaking epekto sa pag-unawa ng mga mag-aaral. Ang mga gumamit ng awdyo-biswal na istilo ay nagpakita nang mas mataas na mga marka at mas mababang standard deviation kumpara sa mga gumamit ng tekstwal na istilo. Ang resulta nito ay nagpapahiwatig na ang paggamit ng mga awdyo-biswal na kagamitan, tulad ng mga video presentations na may animated graphics at tunog, ay nakatulong sa mga mag-aaral na makamit ang mas malalim at malawak na pag-unawa sa maikling kuwento. Ibig sabihin, ang awdyo-biswal na istilo ay isang epektibong paraan para mapabuti ang kasanayan sa pag-unawa ng mga mag-aaral.

Conclusions

Batay sa mga naunang inilalahad na mga natuklasan, ang mga sumusunod na konklusyon ay nabuo ng mananaliksik:

Una, napatunayan na ang paggamit ng e-folklore bilang awdyo-biswal na kagamitang panturo ay may positibong epekto sa pagpapataas ng antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral.

Ikalawa, ang experimental group na nakaranas ng interbensyon ay nagpakita ng mas mataas na mean score kumpara sa control group na nakatanggap ng tradisyunal na pagtuturo. Napatunayang may makabuluhang kaibahan sa antas ng pag-unawa ng mga mag-aaral na nagpapakita na ang paggamit ng makabagong pamamaraan gaya ng awdyo-biswal na materyal ay nakapagpapalalim ng pag-unawa, nakapagpapataas ng interes, at nakapagbibigay ng mas epektibong karanasan sa pagkatuto.

Ikatlo, napatunayan din na may positibo at makabuluhang implikasyon ang paggamit ng e-folklore o awdyo-biswal na materyal sa pagpapaunlad ng kakayahan sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.

Recommendations

Batay sa resulta at analisis ng mga datos, inirerekomenda ngmananaliksik na:

Una, maaaring isagawa ang isang katulad na pag-aaral upang pagtibayin ang resulta ng pag-aaral.

Ikalawa, pagtibayin pa ang pag-aaral gamit ang kwentong-bayan ng Mindanao at epekto nito sa pag-unawa at motibasyon ng mag-aaral sa loob ng klase.

Ikatlo, magsagawa ng karagdagang pag-aaral na magbibigay pokus sa epekto ng mga e-folklore na may kinalaman sa kultura ng mga mag-aaral.

Ikaapat, mahalaga rin na magsaliksik at magkaroon ng kompilasyon patungkol sa mga folklore na nagmula sa lokal na kultura tulad ng Bukidnon upang gawing awdyo-biswal na kagamitan sa pampagtuturo.

Compliance with Ethical Standards

Ang pag-aaral na ito ay sumunod sa pamantayang pang-etikal sa pagsasagawa ng pananaliksik. Bago magsimula ang pananaliksik, isinumite ng mananaliksik ang isang liham-pahintulot sa Punongguro ng Macapari National High School. Sa pamamagitan ng liham na ito, nakuha ng mananaliksik ang legal na pahintulot upang mangalap ng datos mula sa mga kalahok ng paaralan. Upang tiyakin ang integridad ng mga kalahok, pinangalagaan ng mananaliksik na manatiling kumpidensyal ang mga impormasyon at datos na nakalap mula sa mga repondente. Ito ay isang paraan ng protektahan ang kanilang mga karapatan at pagiging ligtas sa anumang uri ng paglantad o paggamit ng kanilang personal na impormasyon. Sa pamamagitan nito, ipinakita ng mananaliksik ang respeto at pag-aalaga sa mga kalahok ng pananaliksik.

Acknowledgments

Ang tagumpay ng pag-aaral na ito ay hindi magiging posible kung wala ang mga taong nasa likod ng pag-aaral na ito. Taos-pusong nagpapasalamat ang mananaliksik sa lahat ng mga taong naging bahagi at katuwang sa matagumpay na pagtatapos ng pag-aaral na ito.

Una, sa Poong Maykapal, sa Kanyang walang hanggang biyaya, lakas, at karunungan na nagsilbing gabay at inspirasyon sa bawat hakbang ng pananaliksik.

Ikalawa, kay Prop. Aprell L. Abellana, ang pinakamaalaga, mahusay at matiyagang adbayer na walang sawang nagpapaalala sa mga dapat gawin at sa pagbibigay ng mga epektibo at pamumuna sa papel, maraming salamat po.

Ikatlo, sa punongguro at mga guro ng Macapari National High School, sa pagbibigay ng pahintulot at suporta upang maisakatuparan ang pananaliksik na ito

Ikaapat, sa mga mag-aaral na naging kalahok ng pag-aaral, sa kanilang aktibong partisipasyon at pagbabahagi ng oras at kaalaman na naging mahalagang sangkap sa pagbuo ng resulta ng pag-aaral.

Ikalima, sa mga kapwa guro, kaibigan, at mahal sa buhay, sa kanilang pag-unawa, moral na suporta, at pag-udyok na tapusin ang pananaliksik na ito.

Higit sa lahat, sa aking pamilya, na walang sawang nagbigay ng inspirasyon, dasal, at pagmamahal na nagsilbing lakas sa likod ng lahat ng pagsusumikap.

Ang pag-aaral na ito ay hindi magiging ganap at matagumpay kung wala ang kanilang tulong at gabay. Maraming salamat po.

REFERENCES

- Aniñon, M. B. (2023). Video-based materials to students' reading comprehension and engagement level [Unpublished master's thesis]. Central Mindanao University.
- Ater, A. M. B., & Galibo, J. Q. (2024). Development and utilization of audio-video presentation to improve reading comprehension skills. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 19(6), 638–647. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11111257>
- Bersimo, F. S., et al. (2023). Mga piling e-pabula ng Caraga bilang kagamitang awdyo-biswal sa pagtuturo sa ikapitong baitang. *Malay: Internasyonal na Journal sa Araling Filipino*, 35. Retrieved from <https://animorepository.dlsu.edu.ph/malay/vol35/iss2/8/>
- Cabardo, J. R., & Villanueva, A. C. (2020). Contextualization of local literature in the K–12 curriculum: A tool for cultural preservation and meaningful learning. *Journal of Humanities and Education Development*, 2(4), 176–182. <https://doi.org/10.22161/jhed.2.4.5>
- Davad, M. T. (2022). Technology-aided instruction on students' performance, attitude and engagement in mathematics [Unpublished master's thesis]. Central Mindanao University.
- Department of Education. (2018). *Phil-IRI manual (Philippine Informal Reading Inventory)*. Bureau of Learning Delivery.
- Department of Education. (2019). *DepEd Order No. 21, s. 2019: Policy guidelines on the K to 12 basic education program*. Retrieved from https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2019/08/DO_s2019_021.pdf
- Department of Education – Region 10. (2020). *Filipino – Baitang 7: Alternative delivery mode, unang markahan, modyul 2: Pahayag na nagbibigay ng patunay at paghinuha sa kalalabasan ng pangyayari (Unang edisyon)*. Department of Education – Region 10.

- Hall, M. L. J. (2024). Effects of video lessons on students' motivation and performance in Science 6. *ISTRADOR: Research Journal on Education, Technology and Innovation*, 2(2).
- Huilar, R. & Ambalong, M. (2023). Level of influence of recorded video lesson to learners' academic performance in english. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 14(4), 524-532. <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10007901>
- Manila Bulletin. (2025, April 30). Gatchalian: Survey shows nearly 19 million Filipinos are not functional literate as of 2024. Retrieved from <https://mb.com.ph/2025/4/30/gatchalian-survey-shows-nearly-19-million-filipinos-are-not-functional-literate-as-of-2024>
- Martinez, Z. S. (2025). Mga kagamitang pampagtuturo at antas ng proseso sa pagbasa ng mga mag-aaral sa baitang 8. *International Journal for Multidisciplinary Research*. Retrieved from <https://www.ijfmr.com/papers/2025/2/42380.pdf>
- Nurmahyuni, A., Irma, K. D., & Amaniarsih, D. S. (2020). The effect of audio visual media on students' reading comprehension. *Jurnal JOEPALLT*, 8(1), 11. Retrieved from https://www.academia.edu/74344513/The_Effect_of_Audio_Visual_Media_on_Students_Reading_Comprehension
- Quitolbo, J. M. V., & Pontemayor, F. B. (2024). Kasanayang audio-visual at tekstwal sa pag-unawa ng panitikan ng mga mag-aaral ng Malinao High School. *Ignatian International Journal for Multidisciplinary Research*, 2(5). Retrieved from <https://www.icceph.com>
- Sukswaeng, C. (2024). Effectiveness of video-based instructional material in enhancing learning competency among Grade 8 Biology students. *IJEAL: International Journal of Education and Learning*, 8(1), 28–40. Retrieved from <https://www.ejournals.ph/article.php?id=27802>
- Tongohan, N. (2023). Contextualized video lessons in teaching Chemistry for Grade 9 learners. *Psychology and Education: A Multidisciplinary Journal*, 12(7), 719–729. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8274872>
- Valde, L. H., & Gonzaga, M. V. (2023). Students' competency level on selected English 9 competencies after exposure to video lessons. *International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation*, 1(4), 149–161. <https://doi.org/10.17613/3vaj-ef36>